

<https://doi.org/10.5281/zenodo.7216390>
УДК 621.311.182

ВНЕДРЕНИЕ АКТИВНОГО ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА НА БАЗЕ КОГЕНЕРАЦИОННОЙ МИНИ-ТЭЦ

А.В. Чеснюк, Е.А. Дунаева, Д.И. Вдовин,
магистратуры, напр. «Электроэнергетика и электротехника»

Т.Ю. Дунаева,
к.т.н., доц., кафедра ЭЛЭТ,
СГТУ им. Ю.А. Гагарина,
г. Саратов

Аннотация: В статье изучена концепция активного энергетического комплекса в соответствии нормативно-правовой документацией. Рассмотрены способы реализации АЭК как элемента распределенной генерации для промышленных потребителей. Исследован пример внедрения описанной системы на реальном объекте. Проанализирована технико-экономическая эффективность и перспективы развития проекта. При расчете экономической составляющей было произведено сравнение суммарных затрат при покупке электроэнергии от сбытовой компании и реализации собственной генерации. Оценены результаты от внедрения АЭК на предприятии.

Ключевые слова: АЭК, microgrid, мини-ТЭЦ, распределенная генерация, ПАК УИС

INTRODUCTION OF ACTIVE ENERGY COMPLEX ON THE BASIS OF MINI CHP CHP

A.V. Chesnyuk, E.A. Dunaeva, D.I. Vdovin,
Master's degree, direction "Electric power and electrical engineering"

T.Yu. Dunaeva,
Candidate of Technical Sciences, Associate Professor, Department of ELE,
SGTU named after Yu.A. Gagarin,
Saratov

Annotation: The article studies the concept of an active energy complex in accordance with the legal documentation. The ways of implementing AEC as an element of distributed generation for industrial consumers are considered. An example of implementation of the described system on a real object is studied. The technical and economic efficiency and prospects for the development of the project are analyzed. When calculating the economic component, a comparison was made of the total costs for the purchase of electricity from the sales campaign and the implementation of own generation. The results from the introduction of AEC at the enterprise were evaluated.

Keywords: АЕК, microgrid, mini-CHP, distributed generation, PAK UIS

Одной из проблем энергетики современной России является сложность передачи большого количества мощности для активно развивающихся малых и средних предприятий, в связи с низкой пропускной способностью подстанций и ЛЭП. Также немаловажную роль играют трудности взаимодействия с большим количеством мелких потребителей (юридических лиц) со стороны энергоснабжающих сетевых компаний. Таким образом снижается надежность электроснабжения потребителей и качество электроэнергии, при этом цены для промышленных потребителей растут активными темпами из года в год. Все эти факторы и особенности регулирования отрасли стимулируют пересматривать концепцию централизованного электроснабжения и использовать собственные источники энергии.

На основе постановления Правительства РФ от 21.03.2020 №320 [1], а также стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года от 30.06.2016 №321-П [2] в качестве решения указанных проблем предлагается создание активных энергетических комплексов (далее АЭК) на базе сетей microgrid. Это позволит сократить потребление мощности из энергосистемы до уровня индивидуально установленной величины, а также даст возможность в долгосрочной перспективе малым и

средним предприятиям уменьшить затраты на покупку электроэнергии.

Активный энергетический комплекс – функционирующие в составе ЕЭС России электростанция и энергоприемники промышленных потребителей (промышленные предприятия, административно деловые центры, торговые центры, сельскохозяйственные кластеры – объекты АЭК), в отношении которых выполняются следующие условия:

- суммарная установленная генерирующая мощность объекта по производству электроэнергии в составе АЭК не превышает 25 МВт и в отношении такого объекта на оптовом рынке электроэнергии и мощности не зарегистрированы точки поставки;

- только один объект АЭК имеет точку присоединения к электрическим сетям сетевой организации;

- все объекты АЭК имеют между собой электрические связи через объекты электросетевого хозяйства, не принадлежащие сетевой организации;

- регулирование производства и потребления электрической энергии в АЭК осуществляется с применением программно-аппаратного комплекса управляемого интеллектуального соединения (далее ПАК УИС);

- в составе АЭК отсутствуют потребители электрической энергии, относящиеся к населению и приравненным к нему категориям потребителей, а также потребители электрической энергии, ограничение режима потребления которых может привести к экономическим, экологическим и социальным последствиям.

При выборе объектов для внедрения АЭК была изучена программа перспективного развития электроэнергетики Саратовской области на 2021-2025 годы от 30.04.2020 №152 [3]. Условиям создания активного энергетического комплекса удовлетворяют, в основном, объекты сельского хозяйства. В связи с этим перспективным к сознанию АЭК был признан тепличный комплекс АО «Совхоз-Весна», находящийся в Саратовской области (рис. 1). Это предприятие подходит под все условия создания АЭК, занимает стабильное положение на рынке и является одним из первых по обороту продаж в отрасли в выбранном регионе.

Установленная электрическая мощность предприятия составляет 16 МВт. При создании АЭК предлагается оставить линию для связи с энергосистемой, подключение которой осуществляется от подстанции 220/110/35 кВ «Саратовская» по воздушным ЛЭП 110 кВ. Также планируется использовать уже существующую инфраструктуру предприятия.

В качестве источника питания принята когенерационная мини-ТЭЦ с двумя основными и одним резервным газопоршневыми двигателями мощностью 9730 кВт каждый марки 20V34SG компании Wartsila [4]. Её мощности хватит для покрытия потребностей АЭК в электрической и тепловой энергии для обеспечения собственных нужд. Генераторы мини-ТЭЦ выбраны так, чтобы обеспечить резерв мощности в случае увеличения нагрузок.

Таким образом мощность присоединения к энергосистеме будет составлять 9730 кВт. В нормальном режиме текущая нагрузка покрывается двигателями. Питание от системы осуществляется при аварийных режимах на время ввода резерва. Мощностью будут обеспечиваться исключительно объекты I (II) категорий надежности, что позволит без существенного ущерба технологическому процессу произвести необходимые отключения. Устройства управления будут снабжаться от источников бесперебойного питания (далее ИБП).

Внедрение ПАК УИС является необходимой составляющей для функционирования АЭК. Программный комплекс позволит обеспечить управление и интеллектуальный учет энергоресурсов, а также активный мониторинг параметров энергосети и всех её элементов. Программное обеспечение (далее ПО) предоставят такие фирмы, как RedPine и «Прософт-Системы» (рис. 2) [5, 6]. Управляющим субъектом внутри АЭК будет энергоснабжающая самобалансирующая организация (далее ЭССО). Она обеспечит взаимодействие с сетевой организацией.

Рисунок 1 – Общий вид объекта АО «Совхоз-Весна»
Условные обозначения

(● мини-ТЭЦ: электрическая мощность – 19,46 МВт, тепловая мощность – 9,4 МВт; ● ТП 110/10 кВ, подключение к ПС «Саратовская»; ● главный центр управления АЭК, серверная с ПАК УИС)

Рисунок 2 – Архитектура ПАК УИС «Прософт-Системы»

Рисунок 3 – Интерфейс программы «RedPine»

Следующим этапом разработки проекта является сравнительный анализ технико-экономических параметров при использовании объектов генерации АЭЖ и закупки электроэнергии у энергосбытовых сетевых компаний. За основу расчёта себестоимости 1 кВт/ч генерируемой электроэнергии были взяты примеры расчётов компании ЗАО «Автономный энергосервис» [7]. В себестоимость были включены такие показатели как:

1. Затраты на топливо. Формула расчета такова:

$$\text{Расход топлива} \times \text{стоимость газа за } 1000 \text{ нм}^3 \text{ с НДС} \div 1000 \text{ нм}^3 \div \text{номинальная мощность агрегата} = 1,459 \text{ руб. на кВт/ч.}$$

2. Затраты на обслуживание, в том числе на регулярную замену масла и его угар. При расчете учитывались паспортные данные установок: замена масла каждые 2500 моточасов, угар масла грамм на кВт/ч.

Затраты на замену масла определяются по формуле:

$$\text{Объём меняемого масла} \times \text{стоимость одного литра} \div \text{регулярность замены} \div \text{номинальная мощность агрегата} = 0,129 \text{ руб. на кВт/ч.}$$

Затраты на угар масла рассчитывается по формуле:

$$\text{Объём масла на угар} \times \text{стоимость одного литра} \div 1000 \text{ грамм в одном литре} = 0,064 \text{ руб. на кВт/ч;}$$

3. Затраты на запасные части, включая капитальный ремонт. Этот подход обусловлен тем, что предполагаемые затраты должны обеспечить бесперебойное функционирование электростанции, как до, так и после капитального ремонта. В противном случае придется приобретать новую газопоршневую установку по прошествии 96000 моточасов (паспортные данные) [4]. При расчете учитывается сумма всех требуемых запасных частей.

Итоговая себестоимость запасных частей, относимая на себестоимость кВт/ч определяется по формуле:

Стоимость запасных частей ÷ ресурс до капитального ремонта, часов ÷ номинальная мощность агрегата = 0,0979 руб. на кВт/ч.

4. Затраты на услуги обслуживающей организации, проводящей регламентные сервисные работы. Стоимость принята средней по рынку.

Сервисная составляющая в себестоимости электроэнергии будет определяться по формуле:

Сумма затрат включая капитальный ремонт ÷ срок до капитального ремонта ÷ номинальная мощность агрегата = 0,00849 руб. на кВт/ч.

5. Затраты на выплату налога на имущество, которые составляют 2,2 %.

Определим затраты на налог исходя из средней стоимости, согласно представленным данным [7] в размере 60 млн. руб. за 1 МВт «под ключ». Затраты определяются по формуле:

Стоимость строительства × размер налога ÷ 100% ÷ номинальная мощность агрегата ÷ 8000 часов работы в год = 0,08479 руб. на кВт/ч;

6. Амортизационные отчисления. Подразумевается, что в процессе эксплуатации электростанции амортизируются средства, которые могут быть потрачены на полное обновление энергоблока после выработки установленного производителем гарантированного срока эксплуатации в 300000 моточасов [Wartsila]. Затраты определяются по формуле:

Стоимость строительства ÷ полный ресурс ÷ номинальная мощность агрегата = 0,2 руб. на кВт/ч.

7. Поправка на счет используемого тепла (для отопления).

Таким образом, за счет утилизации тепла от работающего двигателя, электростанция экономит с каждым выработанным кВт/ч электроэнергии:

Расход топлива \times стоимость газа за 1000 м^3 с НДС $\div 1000 \text{ м}^3 \div$ номинальную тепловую мощность агрегата = 0,729 руб. на кВт/ч.

Конечная стоимость 1 кВт/ч составляет 1,314 руб. кВт/ч, что почти в 6 раз меньше, чем стоимость электроэнергии сбытовой организации.

Расчётная стоимость одного кВт/ч при питании от сетевых организаций и потреблении электроэнергии 45368910 кВт/ч/год составляет 7,84 рублей с учетом НДС, согласно тарифному плану [8].

На основании принятых данных рассчитаны затраты на год при питании от сетевой организации, которые составляют 363106854,4 рублей. Из них 7414600 рублей обслуживание, а 355692254,4 рублей закупка электроэнергии. Затраты при питании от АЭК на производство электроэнергии, обслуживание и эксплуатацию комплекса составят 139615059,3 рублей, из которых:

- топливо (природный газ): 66176725,97 рублей/год;
- машинное масло: 28252800 рублей/год;
- капитальный ремонт: 3050000 рублей/год;
- оплата капитального ремонта: 508333,33 рублей/год;
- имущественный налог: 19800000 рублей/год;
- лицензии ПО: 1500000 рублей/год;
- зарплата обслуживающему персоналу: 2527200 рублей/год;
- амортизация: 17800000 рублей/год.

Сокращение на затраты составили 216 млн рублей в год. В итоге, срок окупаемости данного проекта оценивается в 7,3 года с момента начала строительства объекта. Расчетные технико-экономические показатели проекта сведены в таблицу (рис. 4). По которым был составлен график приведенных затрат (рис. 5).

Показатель	Величина*
Капиталовложения на реализацию АЭК	1 487 600 000 руб.
Потребление электроэнергии предприятия	45 368 910 кВт/ч/год
Расчётная стоимость электроэнергии при питании от сетевой организации	7,84 руб. кВт/ч, с учетом НДС
Расчётная стоимость электроэнергии при питании от АЭК	1,314 руб. кВт/ч
Затраты на электроэнергию в год при питании от сетевой организации	363 106 854,4 руб./год
Затраты на производство электроэнергии, эксплуатацию и обслуживание в год при питании от АЭК	139 615 059,3 руб./год
Сокращение затрат на электроэнергию	216 077 195,1 руб./год
Срок окупаемости	7,3 года

Рисунок 4 – Техничко-экономические показатели проекта
* – Цены указаны по состоянию на сентябрь 2022 года

Рисунок 5 – График приведенных затрат

По результатам технико-экономического расчета можно сказать, что при правильной реализации концепции microgrid – использование АЭК имеет ряд преимуществ:

- снижение затрат на оплату электроэнергии почти в 6 раз;
- увеличение гибкости системы энергообеспечения совхоза;
- обеспечение необходимого качества электроэнергии.
- Достоинствами внедрения АЭК для сетевой организации

будут:

- снижение потребности в инвестициях;
- увеличение резерва мощности;
- уменьшение нагрузки на сетевое оборудование.

Таким образом концепция создания АЭК для определенных групп потребителей является достаточно выгодной и может быть использована в качестве альтернативы централизованному электроснабжению.

Список литературы

[1] Постановление Правительства РФ от 21.03.2020 №320 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации по вопросам функционирования активных энергетических комплексов» // Собрание законодательства РФ. – 30.03.2020. № 13. Ст. 1932.

[2] Постановление Правительства Саратовской области от 30.06.2016 №321-П «Об утверждении стратегии социально-экономического развития Саратовской области до 2030 года». – 30.06.2016. № 321-П. Ст. 70.

[3] Постановление Губернатора Саратовской области от 30.04.2020 №152 «О схеме и программе перспективного развития электроэнергетики Саратовской области на 2021-2025». – 30.04.2020. № 152. Ст. 43.

[4] Wärtsilä – инженерная компания. Производитель газопоршневых двигателей [Электронный ресурс]. – URL: <https://www.wartsila.com/>. (дата обращения: 5.09.2022).

[5] Прософт Системы – инженерная компания. Оборудование и программное обеспечение [Электронный ресурс]. – URL: <https://prosoftsystems.ru/>. (дата обращения: 5.09.2022).

[6] RedPine – Учет, мониторинг и диспетчеризация инженерных систем [Электронный ресурс]. – URL: <https://redpine.pro/>. (дата обращения: 5.09.2022).

[7] ЗАО «Автономный энергосервис» – Строительство мини-ТЭЦ под ключ [Электронный ресурс]. – URL: <https://esist.ru/>. (дата обращения: 5.09.2022).

[8] Русэнергосбыт – Энергосбытовая компания. Национальный оператор энергоснабжения [Электронный ресурс]. – URL: <https://ruses.ru/> (дата обращения: 5.09.2022).

Bibliography (Transliterated)

[1] Decree of the Government of the Russian Federation dated March 21, 2020 No. 320 “On Amendments to Certain Acts of the Government of the Russian Federation on the Operation of Active Energy Complexes” // Collected Legislation of the Russian Federation. – 03/30/2020. No. 13. Art. 1932.

[2] Decree of the Government of the Saratov Region dated June 30, 2016 No. 321-P “On Approval of the Strategy for the Social and Economic Development of the Saratov Region until 2030”. – 06/30/2016. No. 321-P. Art. 70.

[3] Resolution of the Governor of the Saratov Region No. 152 dated April 30, 2020 “On the scheme and program for the prospective development of the electric power industry in the Saratov Region for 2021-2025”. – 04/30/2020. No. 152. Art. 43.

[4] Wärtsilä is an engineering company. Producer of gas piston engines [Electronic resource]. – URL: <https://www.wartsila.com/>. (date of access: 09/05/2022).

[5] Prosoft Systems is an engineering company. Equipment and software [Electronic resource]. – URL: <https://prosoftsystems.ru/>. (date of access: 09/05/2022).

[6] RedPine – Accounting, monitoring and dispatching of engineering systems [Electronic resource]. – URL: <https://redpine.pro/>. (date of access: 09/05/2022).

[7] CJSC "Autonomous energy service" – Construction of turnkey mini-CHP [Electronic resource]. – URL: <https://esist.ru/>. (date of access: 09/05/2022).

[8] Rusenergosbyt – Energy sales company. National energy supply operator [Electronic resource]. – URL: <https://ruses.ru/> (date of access: 09/05/2022).

© *А.В. Чеснюк, Е.А. Дунаева, Д.И. Вдовин, Т.Ю. Дунаева, 2022*

Поступила в редакцию 08.09.2022

Принята к публикации 28.08.2022

Для цитирования:

Чеснюк А.В., Дунаева Е.А., Вдовин Д.И., Дунаева Т.Ю. Внедрение активного энергетического комплекса на базе когенерационной мини-ТЭЦ // Инновационные научные исследования. 2022. № 9-1(21). С. 96-107. URL: <https://ip-journal.ru/>